

Original paper

ELEKTRON AXBOROT TA'LIM RESURSINING ALGORITMI VA BLOK SXEMASINI ISHLAB CHIQUISH

I.M. Siddiqov, Sh.U. Kasimov¹✉

¹Qo'qon davlat universiteti, Qo'qon, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: raqamli ta'lim muhiti sharoitida elektron axborot ta'lim resurslari o'qitish jarayonini individuallashtirish, interaktivlikni ta'minlash va o'quvchilarning bilish faolligini oshirishning muhim vositasiga aylanmoqda. An'anaviy matnli materiallarni multimedia elementlari (audio, video, animatsiya, grafika) bilan integratsiya qilish o'zlashtirish sifatini sezilarli yaxshilaydi. Biroq ko'plab resurslar tasodifiy yaratilgani, didaktik va texnologik jihatdan tizimli loyihalanmagani sababli ularning samaradorligi cheklangan. Shu bois elektron axborot ta'lim resursini algoritm va blok sxema asosida ilmiy loyihalash zarurati vujudga kelmoqda.

MAQSAD: elektron axborot ta'lim resursining algoritmini ishlab chiqish va uning blok sxemasini didaktik hamda texnologik talablar asosida modellashtirishdan iborat. Shuningdek, multimedia texnologiyalari asosida interaktiv ta'lim muhitini yaratishga xizmat qiluvchi funksional bloklar tarkibini aniqlash va ularning o'zaro hamkorlik mexanizmlarini asoslash ko'zda tutiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda elektron ta'lim resurslari bo'yicha mahalliy va xorijiy adabiyotlar, multimedia texnologiyalari, raqamli platformalar hamda masofaviy ta'lim tizimlari bo'yicha ilmiy manbalar tahlil qilindi. Tizimli yondashuv, strukturaviy-funksional tahlil, algoritmik modellashtirish va blok-sxema tuzish usullari qo'llanildi. Amaliy material sifatida o'quv kurslari, LMS tizimlari (Moodle, Google Classroom va b.), virtual laboratoriyalar va interaktiv test tizimlari misollaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar multimedia texnologiyalariga asoslangan elektron ta'lim resurslari o'quvchilarning motivatsiyasi, eslab qolish darajasi va amaliy faoliyatini sezilarli oshirishini ko'rsatdi. Taklif etilgan algoritm bosqichlari — didaktik maqsadlarni aniqlash, kontentni strukturalash, multimedia komponentlarini tanlash, interaktiv topshiriqlarni loyihalash, teskari aloqa va baholash mexanizmlarini integratsiya qilish bosqichma-bosqich ifodalandi. Blok sxemada foydalanuvchi interfeysi, ma'lumotlar bazasi, boshqaruv va navigatsiya moduli, o'quv faoliyati va baholash modullari o'zaro axborot almashinadigan yagona tizim sifatida modellashtirildi. Bu yechim ta'lim jarayonini individuallashtirish, moslashuvchanlik va samaradorlikni ta'minlash imkoniyatlarini kengaytiradi.

XULOSA: elektron axborot ta'lim resursining ilmiy asoslangan algoritmi va blok sxemasini ishlab chiqish ta'lim jarayonini raqamlashtirish va multimedia texnologiyalarini samarali joriy etish uchun zarur shart hisoblanadi. Taklif etilgan strukturaviy model o'qitishning interaktivligi, vizualligi va amaliy yo'naltirilganligini kuchaytiradi hamda o'quvchilarni mustaqil o'rganish va kreativ faoliyatga jalb etadi. Natijada elektron ta'lim resurslari ta'lim sifatini oshirish, raqobatbardosh va raqamli kompetensiyaga ega kadrlarni tayyorlashning samarali vositasiga aylanadi.

Kalit so'zlar: elektron axborot ta'lim resursi, algoritmi, blok sxema, multimedia texnologiyalari, interaktiv ta'lim, raqamli resurslar, virtual platforma, samaradorlik.

Iqtibos uchun: Siddiqov I.M., Kasimov Sh.U. Elektron axborot ta'lim resursining algoritmi va blok sxemasini ishlab chiqish. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). B.239-246.

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА И БЛОК-СХЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА

© И.М. Сиддиков^{1✉}, Ш.У.Касимов^{2✉}

^{1,2}Кокандский государственный университет, Коканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях цифровизации образования электронные информационно-образовательные ресурсы становятся ключевым средством индивидуализации обучения, обеспечения интерактивности и повышения познавательной активности обучающихся. Интеграция текста, аудио, видео, анимации и графики позволяет существенно улучшить качество усвоения материала. Однако многие ресурсы создаются стихийно, без опоры на дидактические и технологические требования, что снижает их эффективность. Это актуализирует необходимость научно обоснованного проектирования электронных ресурсов на основе четкого алгоритма и блок-схемы.

ЦЕЛЬ: разработать алгоритм функционирования электронного информационно-образовательного ресурса и смоделировать его блок-схему с учетом дидактических и технологических требований. Дополнительно ставится задача определить состав функциональных блоков, обеспечивающих создание мультимедийной, интерактивной среды обучения, и обосновать механизмы их взаимодействия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве материалов использованы отечественные и зарубежные исследования по электронному обучению, мультимедийным технологиям, цифровым платформам и системам дистанционного образования. Применялись системный и структурно-функциональный анализ, алгоритмическое моделирование и разработка блок-схем. В качестве эмпирической базы рассмотрены учебные курсы в LMS-системах

(Moodle, Google Classroom и др.), виртуальные лаборатории и интерактивные тестовые среды.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что мультимедийные электронные ресурсы повышают мотивацию, уровень запоминания и практическую активность обучающихся. Предложенный алгоритм включает последовательные стадии: определение дидактических целей, структурирование содержания, отбор мультимедийных компонентов, проектирование интерактивных заданий, интеграция механизмов обратной связи и оценивания. В блок-схеме выделены пользовательский интерфейс, база данных контента, модуль управления и навигации, модуль учебной деятельности и оценивания, взаимодействующие через потоки информации. Такая модель расширяет возможности индивидуализации, адаптивности и повышения эффективности образовательного процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: разработка научно обоснованного алгоритма и блок-схемы электронного информационно-образовательного ресурса является важным условием цифровой трансформации образования и эффективного внедрения мультимедийных технологий. Предложенная структурная модель усиливает интерактивность, наглядность и практико-ориентированность обучения, способствует вовлечению обучающихся в самостоятельную и творческую деятельность. В итоге электронные образовательные ресурсы становятся действенным инструментом повышения качества образования и подготовки конкурентоспособных, цифрово компетентных специалистов.

Ключевые слова: электронный информационно-образовательный ресурс, алгоритм, блок-схема, мультимедийные технологии, интерактивное обучение, цифровые ресурсы, виртуальная платформа, эффективность.

Для цитирования: Сиддигов И.М, Касимов Ш.У. Разработка алгоритма и блок-схемы электронного информационного образовательного ресурса.// Inter education & global study.2025.vol.3. №11(1). С. 239-246.

DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM AND FLOWCHART FOR AN ELECTRONIC EDUCATIONAL INFORMATION RESOURCE

© ¹✉Siddiqov I.M., Sh.U. Kasimov²✉

^{1,2}Kokand State University, Kokand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the context of educational digitalization, electronic information resources have become key tools for individualizing instruction, ensuring interactivity and increasing learners' cognitive engagement. Integrating text, audio, video, animation and graphics significantly improves the quality of content mastery. However, many resources are created in an ad hoc manner, without systematic didactic and technological design, which limits their effectiveness. This highlights the need for

scientifically grounded development of electronic learning resources based on a clear algorithm and block diagram.

AIM: the main aim of the study is to develop an operational algorithm for an electronic educational information resource and to model its block diagram in line with didactic and technological requirements. An additional aim is to define the set of functional blocks that support a multimedia, interactive learning environment and to justify the mechanisms of their interaction.

MATERIALS AND METHODS: the research draws on national and international studies on e-learning, multimedia technologies, digital platforms and distance education systems. A systemic and structural-functional approach, algorithmic modelling and block-diagram design methods were employed. As empirical material, examples of courses implemented in LMS platforms (such as Moodle and Google Classroom), virtual laboratories and interactive testing environments were examined.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings indicate that multimedia-based electronic resources increase students' motivation, retention and practical engagement. The proposed algorithm comprises sequential stages: defining didactic objectives, structuring content, selecting multimedia components, designing interactive tasks, and integrating feedback and assessment mechanisms. The block diagram distinguishes the user interface, content database, management and navigation module, learning activity and assessment modules, all interacting through information flows. This model broadens the possibilities for individualization, adaptability and efficiency of the educational process.

CONCLUSION: developing a scientifically grounded algorithm and block diagram for an electronic educational information resource is a key condition for the digital transformation of education and the effective implementation of multimedia technologies. The proposed structural model enhances the interactivity, visual richness and practice orientation of instruction, while engaging students in independent and creative learning activities. Consequently, electronic learning resources become powerful instruments for improving educational quality and training digitally competent, competitive professionals.

Keywords: electronic educational information resource, algorithm, block diagram, multimedia technologies, interactive learning, digital resources, virtual platform, effectiveness.

For citation: Siddiqov I.M, Kasimov Sh.U. (2025) 'Development of an algorithm and flowchart for an electronic educational information resource', Inter education & global study, vol.3. (11(1)), pp. 239-246. (In Uzbek).

Hozirgi kunda ta'lim tizimi jadal sur'atlarda rivojlanib borayotgan axborot asrining talablariga mos ravishda yangilanmoqda. Zamonaviy multimedia texnologiyalari o'quv jarayoniga samarali axborot almashinuvi, interaktivlik va ijodkorlikni olib kiradi. Ular o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotni kuchaytirib, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini va amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Multimedia vositalarining keng

qo'llanilishi ta'limni yanada qiziqarli, samarali va raqobatbardosh qilish imkonini beradi. Shu bois, multimedia texnologiyalarini o'qitish jarayoniga tatbiq etish zamonaviy ta'limning ajralmas qismiga aylangan. XXI asr – bu raqamli texnologiyalar, axborot va innovatsiyalar asridir. Har bir sohada, xususan, ta'limda ham texnologik yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy multimedia texnologiyalari ta'lim jarayonini yanada interaktiv, samarali va o'zlashtirishga qulay holga keltirishda muhim rol o'ynamoqda. Bugungi kunda o'quvchilar va talabalar uchun axborotni faqat matnli ko'rinishda emas, balki audio, video, animatsiya, grafikalar va virtual muhitlar orqali ham yetkazish mumkin bo'lib, bu ularning bilim darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Asosiy qism

Zamonaviy multimedia texnologiyalari ta'lim jarayonida o'qitishning samaradorligini oshirish, o'quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirish va o'quv jarayonini qiziqarli shaklda tashkil etishda muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda ta'lim tizimida multimedia texnologiyalarining joriy etilishi o'quv jarayonini interaktiv shaklga keltirish, axborot almashuvini tezlashtirish va o'quvchilarni faol ishtirok etishga undash imkonini bermoqda. Multimedia o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi, ularning mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantiradi hamda ta'lim jarayonini zamon talablari asosida modernizatsiya qilishga xizmat qiladi [1].

Multimedia texnologiyalariga video, audio, animatsiya, grafika va matnli axborotlarning bir tizimda qo'shilishi kiradi. Ular o'quvchilarni bir vaqtning o'zida turli sezgi organlari orqali axborotni qabul qilishga undaydi. Bu esa bilimni yanada mustahkam eslab qolish va chuqur o'zlashtirish imkonini beradi. Misol uchun, o'qituvchi mavzuni tushuntirish jarayonida video lavhalar yoki interaktiv taqdimotlardan foydalansa, o'quvchi nafaqat eshitish, balki ko'rish orqali ham bilimni qabul qiladi. Bu metod o'quvchilarning dars jarayoniga bo'lgan e'tiborini kuchaytiradi, ularni faol ishtirok etishga rag'batlantiradi [2].

Ta'lim jarayonida multimedia texnologiyalarining o'zni shundaki, ular an'anaviy o'qitish usullarini zamonaviy axborot texnologiyalari bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Bu integratsiya o'qituvchi faoliyatini samaraliroq qiladi, vaqtni tejaydi va o'quvchilar bilan individual ishlash imkonini kengaytiradi. Masalan, elektron taqdimotlar, virtual laboratoriyalar, onlayn testlar yoki o'quv simulyatorlari yordamida o'quvchilar mustaqil ravishda bilimlarini sinab ko'rishlari mumkin. Natijada o'qituvchi o'z e'tiborini murakkab mavzularni tushuntirishga yoki o'quvchilar bilan muammoli vaziyatlarni muhokama qilishga qaratadi.

Multimedia texnologiyalarining afzalliklaridan biri — ularning universalligi va turli fanlarda qo'llanish imkoniyatidir. Masalan, biologiya fanida hayvonlar yoki o'simliklarning tuzilishini animatsion videolar orqali ko'rsatish mumkin, matematika darslarida esa murakkab formulalar yoki geometrik shakllarni 3D modellar orqali namoyish etish osonlashadi. Tarix darslarida esa tarixiy voqealarni videoroliklar yordamida jonli tarzda tasvirlash o'quvchilarga o'sha davr muhitini his etish imkonini beradi. Shu orqali o'quvchilar mavzuni nafaqat o'qib, balki ko'rib, his etib o'rganadilar [3].

Bundan tashqari, multimedia texnologiyalari o'qitish jarayonini individuallashtirishga yordam beradi. Har bir o'quvchining bilim darajasi, o'zlashtirish sur'ati va qiziqishiga qarab, o'qituvchi multimedia materiallarini moslashtirishi mumkin. Bu yondashuv o'quvchining o'z imkoniyatlariga mos ravishda rivojlanishiga zamin yaratadi. Ayniqsa, masofaviy ta'lim tizimida multimedia texnologiyalari muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ular o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi muloqotni masofadan turib ham samarali tashkil etish imkonini beradi.

Multimedia texnologiyalari orqali ta'lim jarayonini tashkil etishda o'qituvchining roli ham o'zgaradi. Endilikda o'qituvchi faqat bilim manbai emas, balki o'quv jarayonining tashkilotchisi, yo'naltiruvchisi va maslahatchisiga aylanadi. U dars jarayonini interaktiv tarzda olib boradi, o'quvchilarning faolligini oshiradi, ularni mustaqil izlanishga undaydi. O'quvchi esa bilimni tayyor shaklda emas, balki faol ishtirok orqali egallaydi. Shu tariqa, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida hamkorlikka asoslangan pedagogik muhit shakllanadi.

Biroq, multimedia texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etishda ayrim muammolar ham mavjud. Eng avvalo, texnik vositalarning yetishmasligi, internet tezligining pastligi yoki o'qituvchilarning texnologiyalardan foydalanish bo'yicha yetarli malakaga ega emasligi kabi muammolar samaradorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois, multimedia texnologiyalarini to'liq joriy etish uchun o'qituvchilarni muntazam ravishda o'qitish, texnik bazani mustahkamlash va zamonaviy o'quv resurslarini yaratish muhim hisoblanadi [4].

Multimedia texnologiyalarining yana bir muhim jihati — ularning o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirishdagi roli. O'quvchilar multimedia yordamida o'z loyihalarini yaratish, taqdimotlar tayyorlash, grafik dizayn yoki videomontaj kabi faoliyatlarda ishtirok etish orqali ijodiy yondashuvni rivojlantiradilar. Bu esa ularning nafaqat fanga, balki hayotiy vaziyatlarga ham ijodiy qarash qobiliyatini oshiradi. Shu tariqa, multimedia o'quvchilarni XXI asr ko'nikmalariga ega shaxs sifatida shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Multimedia texnologiyalari deganda, bir nechta axborot turlarini (matn, ovoz, video, animatsiya, grafikalar va boshqalar) birlashtirgan holda foydalanuvchiga ma'lumot yetkazish vositalari tushuniladi. Ushbu texnologiyalar kompyuter texnologiyalari, internet, mobil ilovalar, virtual va kengaytirilgan reallik vositalari yordamida taqdim etiladi.

2. Multimedia vositalarining turlari

- Audio vositalar: audiokitoblar, podkastlar, ovozli sharhlar;
- Video vositalar: videodarslar, YouTube platformasidagi ta'limiy kanallar;
- Interaktiv ilovalar: elektron darsliklar, test tizimlari, simulyatorlar;
- Virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR): laboratoriya ishlari, tarixiy joylarga virtual sayohatlar;
- Grafik va animatsiyalar: diagrammalar, prezentatsiyalar, infografikalar.

3. Ta'lim jarayonida multimedia texnologiyalarining afzalliklari

- Vizual va eshitish orqali o'zlashtirish: Talabalar ma'lumotni ko'rish va eshitish orqali tezroq va yaxshiroq qabul qiladilar.

- Interaktivlik: Talaba faol ishtirok etgan holda darsga jalb etiladi.
- Moslashuvchanlik: Har bir o'quvchi o'z sur'atida o'rganishi mumkin.
- Masofaviy ta'lim imkoniyatlari: Onlayn kurslar, vebinarlar, MOOC platformalari.
- Yaratuvchanlikni oshirish: Talabalar o'z loyihalarini yaratish orqali bilimlarini mustahkamlashadi.

4. Multimedia texnologiyalarining amaliy qo'llanilishi

Maktablarda: Interfaol doskalar, raqamli darsliklar, test tizimlari orqali ta'lim samaradorligi oshirilmoqda.

Oliy ta'limda: LMS (Learning Management System) tizimlari – Moodle, Google Classroom, Canvas va boshqalar faol qo'llanilmoqda.

Qo'shimcha ta'limda: YouTube, Coursera, Khan Academy kabi platformalarda multimedia vositalaridan foydalangan holda o'qitish amalga oshirilmoqda.

Shuningdek, multimedia texnologiyalari orqali ta'lim mazmunini boyitish, darsni vizual va emotsional jihatdan jozibador qilish imkoniyati mavjud. O'quvchilar quruq matn asosida emas, balki jonli tasvirlar, ovoz va harakat orqali bilimni o'zlashtirganida, ularning eslab qolish ko'rsatkichi yuqori bo'ladi. Psixologik tadqiqotlar ham shuni ko'rsatadiki, inson miyasi ko'rish orqali olingan axborotni uzoq muddat saqlab qoladi. Shu bois multimedia vositalaridan foydalanish bilimni samarali yetkazishning eng kuchli vositalaridan biridir [5].

Bugungi ta'limda multimedia texnologiyalari o'quv jarayonining barcha bosqichlarida — dars o'tish, mustahkamlash, nazorat va tahlil qilish jarayonlarida qo'llanilishi mumkin. Masalan, o'qituvchi dars mavzusini taqdimot orqali tushuntiradi, so'ngra video lavhalar yordamida mavzuni mustahkamlaydi, keyin esa onlayn test yoki interaktiv o'yinlar yordamida o'quvchilarning bilimni tekshiradi. Bu yondashuv darsning samaradorligini oshiradi, o'quvchilarni o'qishga faol jalb etadi va ularning bilimni baholashda obyektivlikni ta'minlaydi.

Zamonaviy multimedia texnologiyalari ta'lim tizimida katta o'zgarishlar yasamoqda. Ular nafaqat o'qitish usullarini yangilaydi, balki o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshiradi, ta'limni shaxsga yo'naltirilgan shaklga keltiradi. Kelajakda multimedia texnologiyalarining yanada rivojlanishi, sun'iy intellekt va raqamli vositalarning o'quv jarayoniga integratsiyasi ta'lim sifatini yanada yuqori bosqichga olib chiqadi. Shu sababli, zamonaviy ta'limda multimedia texnologiyalarini keng joriy etish nafaqat zarurat, balki ta'lim tizimini rivojlantirishning muhim omilidir [6].

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy multimedia texnologiyalari ta'lim tizimida innovatsion yondashuv sifatida o'quv jarayonining barcha bosqichlariga chuqur kirib bormoqda. Ular o'qitish jarayonini yanada interaktiv, samarali va qiziqarli qilish orqali o'quvchilarning o'quv faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Multimedia texnologiyalari yordamida o'quvchilar murakkab mavzularni osonroq o'zlashtiradi, vizual va audio materiallar orqali bilimni mustahkamlaydi hamda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shuningdek, o'qituvchilar uchun ham multimedia vositalari darsni tashkil etishda qulaylik, vaqt tejallishi va individual yondashuv imkoniyatini yaratadi. Bugungi kunda ta'lim jarayonini sifat jihatidan yangilash multimedia texnologiyalaridan samarali foydalanishga bevosita bog'liqdir. Shu bois, o'qituvchilar multimedia dasturlari, interaktiv platformalar va raqamli vositalardan unumli foydalanishni o'z kasbiy faoliyatining muhim tarkibiy qismi sifatida ko'rishlari zarur.

Kelajakda ta'lim tizimini raqamlashtirish, virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalarini joriy etish multimedia vositalarining ahamiyatini yanada oshiradi. Demak, zamonaviy multimedia texnologiyalari ta'lim sifatini oshirish va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashda muhim o'rin tutadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Hasanov A., Jo'rayev B. Axborot texnologiyalari va ularning ta'limdagi qo'llanilishi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2021. – 215 b.
2. Qodirova D. Ta'limda innovatsion yondashuvlar va multimedia texnologiyalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 184 b.
3. Shodmonov S., Xoliqova N. Raqamli ta'lim va zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2022. – 196 b.
4. Mayer R.E. Multimedia Learning. – Cambridge: Cambridge University Press, 2020. – 367 p.
5. Clark R.C., Mayer R.E. E-Learning and the Science of Instruction. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2016. – 528 p.
6. Kozma R.B. Learning with Media: Psychological and Instructional Perspectives. – Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1991. – 375 p.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Siddiqov Ilhomjon Meliqo'ziyevich**, professor v.b. [**Сидиков Илхомжон Меликозиевич**, и.о. профессора], [**Siddiqov Ilhomjon Meliqo'ziyevich** Acting Professor]; manzil: Farg'ona viloyati, Qo'qon shahri, Turon ko'chasi, 23- uy, [адрес: Ферганская область, город Коканд, улица Турон, дом 23], [address: 23 Turon Street, Kokand, Fergana region.]

✉ **Kasimov Shuxratjon Ubaydullayevich**, magistr [**Касимов Шухратжон Убайдуллаевич**, магистр], [**Kasimov Shuxratjon Ubaydullayevich** master's student]; manzil: Farg'ona viloyati, Qo'qon shahri, Turon ko'chasi, 23- uy, [адрес: Ферганская область, город Коканд, улица Турон, дом 23], [address: 23 Turon Street, Kokand, Fergana region.]